

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ

СТРУКТУРНЫЙ МЕТОД И ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД. МАРКС И ИЛЬЕНКОВ*

УДК: 16

DOI: 10.5281/zenodo.19016390 <https://zenodo.org/record/19016390>

Ганзел Игорь¹

Почетный доцент, кафедра логики и методологии наук, философский факультет, Университет Коменского, Братислава, Словакия, (hanzel999@hotmail.com), (ORCID: 0000-0001-9378-7292)

Ключевые слова: *Маркс, Ильенков, структурный метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному, исторический метод, общий тип, оригинальный тип*

Для цитирования: Ганзел И. Структурный метод и исторический метод. Маркс и Ильенков // Вопросы политической экономии. 2026. № 1(45). С. 130-162.

STRUCTURAL METHOD AND HISTORICAL METHOD. MARX AND ILYENKOV

Igor Hanzel

Emeritus Associate Professor, Department of Logic and the Methodology of Sciences, Philosophical Faculty, Comenius University, Bratislava, Slovakia, (hanzel999@hotmail.com), (ORCID: 0000-0001-9378-7292)

Keywords: *Marx, Ilyenkov, structural method, method of ascent from abstract to concrete, historical method, general type, original type*

For citation: Hanzel I. Structural Method and Historical Method. Marx and Ilyenkov. Problems in Political Economy. 2026;1(45):130-162.

JEL codes: B14, B40

Введение

Целью статьи является определение двух методов, которые я называю «структурный метод» и «исторический метод». Структурный метод был рассмотрен

* Это сокращенная версия данной работы. Полную версию текста можно запросить по электронной почте автора.

¹ © Ганзел И., 2026

с точки зрения философских категорий Гегелем в «Науке логики», в то время как Маркс применил этот метод в своем построении политической экономии капитализма и, кроме того, прямо рассмотрел этот метод в отдельном тексте под заголовком «Метод политической экономии» в экономических рукописях 1857–1858 гг. Исторический метод, хотя и явно не рассмотрен Марксом в отдельном методологическом тексте, следует связать, как будет показано, с его работами о британской колонизации Индии и о докапиталистических формах производства, а также с его записками и перепиской об общинной собственности.

В качестве отправной точки для моего разграничения и характеристики этих двух методов я представляю взгляды Э.В. Ильенкова на них, которые он развивал с начала 1950-х по 1970-е годы, имея при этом в виду, что, как я покажу, Ильенков использовал термин «логический метод» для того, что я здесь называю «структурный метод». Работы Ильенкова, посвященные анализу и реконструкции структурного (логического в его формулировке) и исторического метода, я рассматриваю как удобную отправную точку для реконструкции и анализа этих методов по следующим трем причинам.

Во-первых, работы Ильенкова 1950-х годов (1953; 1955; 1956a-b), а также основанная на них книга *Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса* (Ильенков, 1960a) можно считать новаторскими. Вместе с работой А.А. Зиновьева (Зиновьев, 1954) они представляют собой самые ранние попытки осмыслить метод восхождения от абстрактного к конкретному после первой полной публикации экономических рукописей Маркса 1857–1858 гг. (Marx, 1939–1941).

Вторая причина заключается в том, что Ильенков, начиная с 1960-х годов, продолжал заниматься соотношением логического и исторического (Ильенков, 1960b; 1962, с. 436-439; 1964a, с. 242-245; 1971a, с. 237-264; 1971b, с. 265-288). Как ни странно, этот длительный интерес со стороны Ильенкова не был подробно рассмотрен в новейшей литературе, посвященной Ильенкову².

Третья причина заключается в том, что теперь мы имеем в нашем распоряжении восемь томов собрания сочинений Ильенкова³ и в то же время доступ в беспрецедентном ранее масштабе к трудам Маркса через полное издание его работ в *Marx-Engels Gesamtausgabe* (MEGA)⁴. Сравнивая утверждения Ильенкова о логическом и историческом с работами Маркса, опубликованными в MEGA, можно проверить обоснованность этих утверждений.

² Здесь я имею в виду статьи в томах под редакцией Azeri (Azeri, 2023; 2024a-b). Исключением здесь является Г. Нинос, который вслед за Ильенковым определяет природу логического метода как «представление структуры компонентов объекта, а не его истории» (Ninos, 2024, p. 397). Однако Нинос не рассматривал подробно природу самого исторического метода и его связь с логическим методом.

³ Ильенков Э.В. Собрание сочинений. Том 1-8. М.: Канон-плюс, 2019–2025.

⁴ Ильенков цитируется по текстам, опубликованным в его собрании сочинений. Вопросительный знак в цитатах и ссылок на конкретную рукопись Ильенкова означает, что точный год ее создания неизвестен. Все цитаты из Маркса – переводы немецких, английских и французских текстов, опубликованных в MEGA. Цитаты из Гегеля являются переводами с немецкого.

В то же время МЕГА предоставляет множество работ Маркса, которые не относятся к области политической экономии капитализма и которые, следовательно, могли бы служить отправной точкой для методологического анализа и описания метода, который отличается от метода восхождения от абстрактного к конкретному, который Маркс применял при построении своей политической экономии капитализма. Здесь я имею в виду прежде всего тексты Маркса о британской колонизации Индии, о докапиталистических формах производства и об общинной собственности.

На самом деле существует необходимость и своего рода срочность такого методологического анализа и разграничения в связи с возросшим интересом к этим текстам Маркса, о чем свидетельствуют недавние публикации⁵. Хотя все они дают подробные представления об этих текстах, ни в одной из них не были рассмотрены методологические вопросы, и здесь особенно вопрос о том, *требуют ли вопросы рассматривания в этих текстах в дополнение к методу восхождения от абстрактного к конкретному еще иного метода, который отличается от первого*. Эта статья даст положительный ответ на этот вопрос.

Начну с изложения взглядов Ильенкова на логическое, историческое и их соотношение и сравню его с трудами Маркса. Это сравнение, во-первых, покажет, что Ильенков дал неполную реконструкцию структурного, по его терминологии, логического метода. Во-вторых, оно покажет, что Ильенков придавал историческому методу статус второстепенного метода, всегда подчиненного структурному методу, который для него был главным и принципиальным, и, таким образом, фактически не дал углубленной реконструкции исторического метода как метода, равнозначного структурному. Наконец, в качестве заключения я даю характеристику структурному и историческому методам как двум, хотя и взаимосвязанным, но все же различным методам, каждый из которых использует определенный вид мысленного объекта.

Конкретное Всеобщее Ильенкова: Эпистемология, Онтология и Отсутствующие Вещи в Мышлении

Ильенков заявляет, что «основы для решения и освещения вопросов о диалектике абстрактного и конкретно в научно-теоретическом *познании* заложил Карл Маркс в своем знаменитом фрагменте, известном под названием «Введение» к «К критике политической экономии»» (Ильенков, 1955, с. 364; курсив добавлен мной) и, таким образом, правильно заявляет, что размышления Маркса в этом фрагменте носят *гносеологический* характер (Ильенков, 1960а, с. 11).

Однако в работах Ильенкова можно обнаружить и такую интерпретацию размышлений Маркса, которая придает им значение, отлично от того, которое

⁵ Здесь я имею в виду (Anderson, 2025); (Bajema, 2023, p. 231-301); (Basso, 2012); (Conversano, 2018, pp. 9-40; 2019, pp. 61-80; 2021, pp. 179-192), (Lindner, 2022); (Musto, 2023) и (Pradella, 2015, pp. 109-119).

приписывал им сам Маркс, а именно, явно *онтологическое* значение в том смысле, что они должны быть размышлениями о *самой по себе природной и/или социальной реальности, то есть независимо от того, как они познаются человеческой мыслью*⁶. Такая интерпретация очевидна в книге, где Ильенков утверждает следующее (Ильенков, 1960а, с. 17; курсив добавлен мной):

Самое важное в Марковом определении конкретного заключается в том, что оно оказывается прежде всего *объективной характеристикой предмета, рассматриваемого совершенно независимо от всех тех эволюций, которые происходят в познающем субъекте. Конкретен предмет сам по себе, «в себе», независимо от того, постигается ли он мышлением или воспринимается органами чувств. Конкретность не создается в процессе отражения предмета в субъекте ни на чувственной ступени этого отражения, ни на рационально-логической.* Иными словами, «конкретное» – это прежде всего такая же предметная, объективная категория, как и любая категория материалистической диалектики.

Затем Ильенков продолжает рассматривать «вопрос об отношении абстрактного к конкретному ... с точки зрения Маркса, с точки зрения диалектики, как логики и теории познания» (Ильенков, 1960а, с. 21). Однако ответ Ильенкова на этот вопрос выходит далеко за рамки эпистемологических размышлений Маркса и носит явно онтологический характер (Там же):

Этот вопрос лишь на первый взгляд кажется только «гносеологическим» вопросом, вопросом об отношении умственного отвлечения к чувственно воспринимаемому образу. На самом деле он гораздо шире и глубже по своему реальному содержанию, и в ходе анализа неизбежно оборачивается совсем другой проблемой – проблемой отношения предмета к самому себе, т.е. отношения различных моментов предметной реальности друг к другу в составе некоторого конкретного целого.

Ответ на этот вопрос, по мнению Ильенкова, дан «в первую очередь в плане *объективной диалектики – в плане учения о всеобщих формах и закономерностях развития природы, общества и самого мышления, – а не в узкогносеологическом плане*» (Там же, с. 2; курсив добавлен мной).

Ильенков, таким образом, характеризует категории конкретное и абстрактное как *предметные объективные категории* в том смысле, что они выражают (Там же, с. 18-19; курсив добавлен мной):

всеобщую форму развития и природы, и общества, и мышления ... Поскольку «конкретному» противопоставляется «абстрактное», это последнее трактуется Марксом также прежде всего предметно. Для Маркса это ни в коем случае не синоним лишь «чисто мыслимого», лишь продукта умственной деятельности, лишь субъективно психологического феномена, имеющего место только под черепной крышкой индивидуума. Маркс сплошь и рядом использует этот термин в качестве характеристики реальных, вне сознания существующих явлений и отношений, независимо от того, отражены они в сознании или нет ... Согласно Марксу, «абстрактное» (как и его противоположение, «конкретное») есть категория диалектики, как науки о *всеобщих формах развития природы, общества и мышления.*

⁶ Поэтому Ойттинен (Ойттинен, 2009) выявляет в работах Ильенкова явные симптомы «онтологизма».

Вопрос, конечно, в том, был ли Ильенков вынужден поместить эти онтологические утверждения в текст своей работы (Ильенков, 1960а) после того, как в 1950-х годах он подвергся резкой критике, во-первых, из-за своих взглядов на предмет марксистской философии и, в частности, из-за его акцента на центральную роль эпистемологии в этой философии⁷. Во-вторых, рукопись (Ильенков, 1956а) должна была появиться в печати в 1957–1958 годах, но не появилась из-за очередного раунда критики. Поэтому Ильенков внес изменения в свою рукопись, и только тогда она, наконец, появилась в печати под названием «Диалектика абстрактного и конкретного в „Капитале“ Маркса» (Ильенков, 1960а)⁸.

Дело в том, что те отрывки, которые я цитировал выше из (Ильенков, 1960а) и которые я квалифицировал как онтологические по своей природе, не появляются в рукописи (Ильенков, 1956а). Однако более пристальный взгляд на эту рукопись обнаруживает схожую онтологическую интерпретацию взглядов Маркса на соотношение абстрактного и конкретного. Так, например, Ильенков утверждает в рукописи, что (Там же, с. 29):

«конкретность» оказывается прежде всего чисто объективной характеристикой объективной реальности, предмета познания, абсолютно не зависящего от тех эволюций, которые имеют место в субъекте теоретического познания. Предмет сам по себе, «в себе», конкретен независимо от того, познается ли он мышлением или воспринимается органами чувств. «Конкретность» предмета не создается в процессе его восприятия в сознание – ни «чувственной» ступенью познания, ни «рационально-логической».

Обратимся теперь к реалистично-эпистемологической критике Гегеля Марксом. Его результатом является переосмысление гегелевского понимания метода восхождения от абстрактного к конкретному, положительная характеристика которого у Маркса, обусловленная таким переосмыслением, состоит в том, что он есть «воспроизведением конкретного мышлением ... способ для мышления усвоить конкретное, воспроизвести его как конкретное в мысли (*geistig Konkretes*)» (Marx, 1976, p. 36).

Если теперь взглянуть на контекст, в который эта реинтерпретация встроена в разделе «Метод политической экономики», то станет очевидным, что эта реинтерпретация рассматривается Марксом как часть циклического движения познания, которое он описывает на языке эпистемологических категорий как единство двух путей (Marx, 1976, p. 36):

Конкретное ... действительный исходный пункт, а значит, и исходный пункт созерцания и представления. На первом пути полное представление сводилось к абстрактному определению, на втором пути абстрактные определения ведут к воспроизведению конкретного посредством мышления,

и где результатом второго пути должно быть конкретное в мысли, показывающее, что конкретное вне мысли есть «сумма (*Zusammenfassung*) многих определений, то есть единство многообразного» (Там же).

⁷ Подробности этой критики см.: (Ильенков, Коровиков, 2016), а также в статьях: (Лекторский, 2016, с. 235-252; 2019) и (Раскин, 2016, с. 148-168).

⁸ По поводу этой критики см. (Раскин, 2017, с. 90-126).

То, что Маркс рассматривал метод восхождения от абстрактного к конкретному как циклический метод в отдельном разделе экономических рукописей 1857–1858 гг., я считаю важным для его работы в области политической экономии капитализма, которая заняла центральное место в его усилиях в ближайшие годы, а именно, что *Маркс избрал этот метод как метод для построения своей теории политической экономии капитализма.*

Здесь я упомяну лишь, не вдаваясь в подробности, два случая применения этого метода в первом издании «Капитала», том I⁹. Ниже я упомяну еще два случая, которые объединяют этот том с рукописью его третьего тома. Первое применение – это ход мысли Маркса в начале первого тома «Капитала», который идет от характеристики товара как меновой стоимости к его характеристике как внутренне дифференцированного и противоречивого единства стоимости и потребительной стоимости, а затем, от этого единства, – «обратным ходом» к меновой стоимости, понятой теперь уже как проявление этого единства.

Во втором случае применение Марксом метода восхождения от абстрактного к конкретному охватывает, так сказать, весь I том первого издания «Капитала». Маркс начинает его с хорошо известной формулировки: «Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, является как «огромная совокупность товаров», а отдельный товар как его элементарная форма. Поэтому наше исследование начинается с анализа товара» (Marx, 1983, p. 17).

Рассмотрев процесс производства прибавочной стоимости в его различных аспектах как основу капиталистического товарного производства, Маркс в самом конце первого издания «Капитала», том I, заявляет: (Там же, p. 619):

Наконец, мы должны на мгновение вернуться к теме, на которой мы ее оставили, перейдя к рассмотрению накопления ... Непосредственным результатом капиталистического производства является товар, хотя и товар, обременённый прибавочной стоимостью. Таким образом, мы отброшены к нашей исходной точке – к товару.

Здесь стоит отметить, что Маркс сознательно применял циклический метод построения теории. Это можно увидеть в той части рукописи Маркса 1863–1865 годов, которая озаглавлена «Глава шестая. *Результаты непосредственного процесса производства*», и которая послужила ему подготовкой к заключительной части первого тома «Капитала» в его первом издании, цитату из которого я только что привел. В этой рукописи Маркс описывает движение своей мысли от начала до конца как «круговой ход нашего изображения» (Marx, 1988a, p. 24).

Метод восхождения от абстрактного к конкретному, если он понят на основе реалистической гносеологии Маркса, которой он придерживался в экономических рукописях 1857–1858 гг., не следует рассматривать, как утверждает Ильенков, как движение познания от представления к понятию, *но как движение познания от представлений с их явлениями как к основе этих явлений, как*

⁹ Методологический анализ и реконструкцию этих применений см.: (Hanzel, 2010; 2015).

*внутренне дифференцированной структуре, которая лежит в основе этих явлений, и затем возвращение «назад» к тем явлениям, которые теперь выводятся как проявления этой основы*¹⁰. Это возвращение «назад» было выражено Гегелем в «Науке логики» как «возвращение в основу и восхождение из нее к положенному» (Hegel, 1986b, p. 103).

Из реалистической эпистемологии Маркса, которой он придерживался в экономических рукописях 1857–1858 гг., следует также, что в случае восхождения от абстрактного к конкретному само конкретное вне сознания не рассматривается ни как подвергающееся изменению, ни как развивающееся по «спирали» Ильенкова. Метод восхождения от абстрактного к конкретному есть всего лишь метод воспроизведения конкретного вне мысли мыслью, причем это воспроизведение, как указано выше, осуществляется циклическим образом.

Анализ и реконструкция Ильенковым метода восхождения от абстрактного к конкретному, примененного Марксом в его трудах по политической экономике капитализма, были, несомненно, новаторскими в пятидесятые годы и достигли своего пика в книге (Ильенков, 1960а). Однако с выходом в свет собрания сочинений Ильенкова становится очевидным, что его исследования этого метода в 1960–1970-х годах застряли в той форме, которую он представил в этой книге.

Одну из причин этого я вижу в том, что Ильенков в своей реконструкции метода восхождения к конкретному колебался с 1950-х по 1970-е годы между его правильной эпистемологической реконструкцией с методологическим потенциалом, следуя в этом Марксу, и его вводящей в заблуждение, методологически бесплодной онтологической интерпретацией. Как можно избежать онтологической интерпретации, которой придерживался Ильенков?

Один из возможных выходов из этого положения опирается на следующие взгляды Ильенкова и Гегеля. Ильенков в середине 1950-х годов следующим образом приписывал объективное содержание категориям, действующим в диалектике абстрактного и конкретного (Ильенков, 1955, с. 364-365; курсив добавлен мной):

Единственной субъективной формой, в которой может быть отражена, схвачена, воспроизведена объективная конкретность, является «единство многообразных определений», то есть система логически связанных между собой категорий, каждая из которых по своему *объективному содержанию* есть отражение одной из сторон, характеризующих специфику исследуемого объекта.

Ильенков также употреблял термин «вещь в сознании» при характеристике гносеологии Канта, согласно которому «*Вещь, какой она дана в сознании, нельзя сравнить с вещью вне со знания*» (Ильенков, 1964b, с. 348; курсив добавлен мной).

¹⁰ Для эпистемологического анализа цикла познания от явлений, через основу, «назад» к явлениям как проявлениям, а также роста и расширения знания, полученного в результате этого цикла, см. (Hanzel, 2010).

Полезным в преодолении онтологической интерпретации метода восхождения от абстрактного к конкретному может быть и Гегель, конечно, если его взгляды подвергнуты переформулировке на основе реалистической эпистемологии. Удобной отправной точкой является здесь следующий вопрос, с помощью которого Гегель затрагивает центральную проблему эпистемологии: «Каким образом мы, субъекты, переходим к объектам?» (Hegel, 1986d, § 246, p. 17), то есть «трудность заключается в переходе от предмета (*Sache*) к знанию, который совершается посредством размышления» (Hegel, 1986c, p. 17). По Гегелю, усвоить вещь – значит мыслить ее; «Интеллект знакомится с вещами ... таким образом, что мыслит их, он включает их содержание в себя» (Hegel, 1986d, § 246, p. 19).

Поэтому, по мнению Гегеля, человеческое мышление имеет *объективное содержание* и, таким образом, существует «объективное мышление» (Hegel, 1986a, p. 43) и мысли можно назвать «объективными мыслями» (Hegel, 1986c, §24, p. 80-81; курсив в оригинале). Это означает, что категории мышления, поскольку оно объективно, может служить для «более точного определения и нахождения *объективных отношений* (*gegenständliche Verhältnisse*)» (Hegel, 1986a, p. 24; курсив в оригинале).

Из взгляда Ильенкова на то, что категории имеют объективное содержание и что в сознании существуют вещи, и из подхода Гегеля к мышлению сразу же напрашиваются два следствия.

Во-первых, человеческое мышление производит объективное содержание мышления, которое имеет статус познания, то есть, опираясь на Ильенкова и Гегеля, можно объединить точку зрения о том, что существуют субъективные действия мышления, и точку зрения о том, что это мышление имеет объективное содержание. Вторым следствием является точка зрения, согласно которой мышление, осуществляемое человеческой мыслью, имеет объективный статус, поскольку оно способно посредством собственной продуктивной (логической) деятельности познавать вещи, находящиеся вне мысли.

Когда я говорю здесь о мышлении, осуществляемом человеческой мыслью, я имею в виду, конечно, тот тип мышления, который Маркс обозначил в методологическом разделе экономических рукописей 1857–1858 гг. как «спекулятивный» и «теоретический» (Marx, 1976, p. 37). Поэтому в отношении категорий спекулятивного (теоретического) разума утверждается, во-первых, что они являются формами, *в которых осуществляется отношение мысли к миру вне мысли*, и, во-вторых, *что эти категории определяют, как мы думаем каков есть мир*¹¹. Таким образом, категории, в которых протекает мышление, объединяют в себе *логическое, эпистемическое (когнитивное) и онто-*

¹¹ Категории теоретического (спекулятивного) разума отличны от категорий, используемых практическим разумом в ходе усвоения внешнего мира. Маркс назвал этот тип усвоения немецким термином «*praktisch-geistige Aneignung*» (Marx, 1976, p. 37). *Категории практического разума определяют каким, на основе нашего будущего практического вмешательства в мир вне разума, должен быть этот мир.*

логическое измерение. Такое тройное определение категорий спекулятивного (теоретического) разума означает, что эпистемология, которая реконструирует категории как отображающие эти три измерения, представляет собой философию, которая интегрирует три философские дисциплины: логику, эпистемологию и онтологию¹².

Однако дело в том, что Ильенков никогда не исследовал подробно то, что он обозначил как «вещь в мышлении» и как «объективное содержание категорий», чтобы объединить онтологию с логикой и гносеологией и тем самым преодолеть свою собственную онтологическую интерпретацию метода восхождения от абстрактного к конкретному.

При отсутствии такого исследования на первый план выходит второе негативное последствие дрейфа Ильенкова от реалистически-гносеологического к онтологическому истолкованию метода восхождения от абстрактного к конкретному. Я имею здесь в виду, что из трактовки этого метода Ильенковым выпадает то, что Гегель обозначил немецким термином «*Gedankending*», термином, который также использовали Фейербах и Маркс, и который я перевожу как «вещь в мысли».

Термин «вещь в мысли» появляется в контексте утверждения Гегеля о предмете логики, а именно, что она есть «наукой о вещах в мыслях» (*Dinge in Gedanken gefaßt*) (Hegel, 1986с, §24, р. 81; курсив в оригинале) – то есть категории относятся к *вещам в мысли*.

Гегель рассматривает вопрос о вещах в мысли в контексте эпистемологии в одной из своих лекций по науке логики следующим образом (Hegel, 2013, р. 165):

Мы хотим узнать, какова истина вещей. Средство достижения этой цели состоит... в изменении предметов, в создании из них чего-то иного, и посредством этого изменения мы получаем наши собственные продукты перед нами, тогда как раньше вещи поступали к нам непосредственно. Теперь это кажется совершенно неверным, поскольку мы делаем ... вещи субъективными, поскольку мы хотим достичь чего-то объективного. Но третье есть, что, несмотря на это, или, вернее, только через эту переделку, мы достигли истины, так что только посредством такой обработки существенное становится для нас.

Эту точку зрения Гегель характеризует в своей лекции, употребляя немецкий термин «*Sache*» в дополнение к немецкому термину «*Ding*»¹³. Он вводит первый термин, заявляя, что согласно этой точке зрения существует «согласие *Sache* и мысли», так что «положение ... что продуктом мысли является *Sache*, имеет первостепенное значение» (Hegel, 2013, р. 166).

Стоит отметить, что Маркс в черновике предисловия к «Немецкой идеологии» дает положительную оценку размышлениям Гегеля об объекте в мысли,

¹² Об этой интеграции см. (Hanzel, Černík, Viceník, 1994).

¹³ В последующих переводах цитат Гегеля я использую немецкий термин «*Sache*» вместо русского термина «вещь», поскольку это запутало бы тот факт, что Гегель использует в дополнение к «*Sache*» также термин «*Ding*».

даже если эти размышления, как он отмечает, встроены в идеалистическую философию (Marx, 2017, p. 804; курсив добавлен мной)¹⁴:

Гегель довел до совершенства *позитивный* идеализм. Не только весь материальный мир для него превратился в мир мыслей, а вся история – в историю мыслей. Он не ограничился регистрацией *вещей в мысли* (*Gedankendinge*), он также стремился представить акт *производства*.

Как я покажу, методологическое разграничение структурного (по выражению Ильенкова, логического) метода и исторического метода как двух, пусть и связанных, но все же различных методов, требует разграничения двух различных типов объектов мысли.

Ильенков о логическом, историческом и их соотношении

Прежде чем рассмотреть взгляды Ильенкова на логический и исторический методы, необходимо сделать следующие пояснения.

Во-первых, использование Ильенковым термина «логический» при различении двух методов восходит к обзору Энгельсом труда Маркса «К критике политической экономии» с 1859 года. В этом обзоре Энгельс упоминает, во-первых, «выработку метода, который лежит в основе Марксовой критики политической экономии» и затем заявляет, что эта критика: «даже согласно выработанному методу, можно было проводить двояким образом: исторически или логически» (Engels, 1980, p. 252).

Во-вторых, термин Ильенкова «логический», взятый из пары Энгельса «логическое-историческое», становится проблематичным, если его применять для дифференциации *методов*. Причину этого я вижу в том, что Ильенков употреблял термин «логический» в другом контексте, а именно в контексте, где этот термин относится к операциям, посредством которых человеческая мысль воспроизводит процесс развития, протекающий вне мысли. Так, например, Ильенков утверждает: (Ильенков, 1956а, с. 278; 1960а, с. 193; курсив добавлен мной):

Логическое развитие категорий, в форме которого совершается построение системы науки, должно совпадать с историческим развитием предмета, как *отражение с отражаемым*. Сама последовательность категорий должна воспроизводить реальную историческую последовательность, в которой протекает процесс формирования предмета исследования, процесс складывания его *структуры*.

¹⁴ Я не рассматриваю здесь идеалистические аспекты взгляда Гегеля на объекты в мысли. Центральным среди этих аспектов является то, что Гегель в своей эпистемологии устраняет объекты вне мысли в пользу объектов в мысли. Это выразила А. Нуццо, по словам которой для Гегеля «только объекты в мышлении являются (истинными) объектами» (Nuzzo, 1994, p. 268), тогда как Фейербах заявляет: «Гегель мыслил объекты лишь как *предикаты* самодумляющей мысли» (Feuerbach, 1960, p. 239; курсив в оригинале). Маркс, имея в виду критику Фейербаха, заявляет: «Фейербах хочет чувственные объекты, действительно отличные от объектов в мысли (*Gedankenobjekte*)» (Marx, 1998, p. 19).

Чтобы избежать этой неоднозначности смысла термина «логический», я буду использовать вместо термина «логический метод» термин «структурный метод». Такая замена кажется мне оправданной, учитывая тот факт, что Ильенков использовал термин «структурный» не только в только что процитированном тексте, но и в других текстах. Так, например, сравнивая скорость развития знаний от старой теории к новой со скоростью развития объекта этих теорий, он утверждает следующее: «Предмет, отраженный старой теорией, весьма существенно изменилась с тех пор, его *структура*, выражаемая категориями, стала иной» (Ильенков, 1956b, с. 17; курсив добавлен мной).

Ильенков, как показано выше, обосновывает свое различие между структурным (в формулировке Ильенкова логическим) методом и историческим методом, опираясь на рецензию Энгельса на труд Маркса «К критике политической экономии». Он заявляет, что «проблема отношения логического к историческому непосредственно встает перед теоретиком как вопрос *о способности критики имеющейся теоретической литературы*» (Ильенков, 1956a, с. 264; 1960a, с. 179; курсив в оригинале).

Таким образом, Ильенков различает структурный метод и исторический метод как два различных метода критики уже *существующей научной теории*. Эту критику осуществляет теоретик, цель которого – разработать новую теорию на основе старой, уже существующей теории, и который делает это, сравнивая уже существующую теорию с положением дел в мире. В случае *исторического метода* теоретик сравнивает уже существующую теорию с теми фактами, на основе которых она возникла в прошлом, тогда как в случае *структурного метода* теоретик сравнивает уже существующую теорию с фактами, которые ему даны, когда эти факты относятся к объекту исследования, уже претерпевшему дальнейшее развитие (Ильенков, 1956a, с. 265; 1956b, с. 15; 1960a, с. 180).

В качестве примера такого различия между структурным и историческим методами критики Ильенков упоминает две возможности, которые имел Маркс в своей критике экономической теории Рикардо. Одна возможность, иллюстрирующая исторический метод критики, состояла в том, что Маркс мог подвергнуть теорию Рикардо критике, сравнив ее с положением дел в капиталистической экономике Англии, с которым Рикардо столкнулся в первые десятилетия XIX века. Вторая возможность, иллюстрирующая структурный метод критики, которую, по мнению Ильенкова, Маркс фактически применил в своей критике, основывалась на сравнении теории Рикардо с теми фактами, с которыми сам Маркс столкнулся в капиталистической экономике Англии в 1850-х и 1860-х годах.

По мнению Ильенкова, у Маркса было две основные причины, из-за которых он выбрал структурный метод критики вместо исторического. Во-первых, «Гораздо легче было обнаружить как ложность определенных теоретических положений Рикардо, так и их рациональное зерно» и, во-вторых, «одновременно достигалось непосредственное выражение современной Марксу дей-

ствительности» (Ильенков, 1956а, с. 265-266; 1960а, с. 181). Эти две характеристики делают, по мнению Ильенкова, логический метод критики более совершенным по сравнению с историческим методом критики.

До сих пор я излагал взгляды Ильенкова на различие между структурным и историческим методами как двумя различными методами проверки уже существующей теории путем сравнения ее с двумя различными наборами фактов, отделенными друг от друга определенным временем, в течение которого один набор фактов развивался в другой набор фактов.

Однако на следующем этапе Ильенков ставит своей целью ответить на следующий вопрос, и ответ, который он на него дает, свидетельствует, как я покажу, о том, что его понимание структурного метода претерпевает важный сдвиг, даже если, по крайней мере мне так кажется, он не очень осознавал этот сдвиг. Структурный метод, в силу этого сдвига, должен быть не только методом проверки уже существующей теории, но и – Ильенков утверждает, что здесь он опирается на труды Маркса в области политической экономии капитализма – *основным методом построения новой теории, в то время как исторический метод он низводит до уровня второстепенного метода по сравнению со структурным методом.*

Вопрос, который ставит Ильенков, должен относиться к тем особенностям структурного метода, которые делают его превосходящим исторический метод, и заключается в следующем (Ильенков, 1956а, с. 266; 1960а, с. 181; курсив добавлен мной)¹⁵:

Эти преимущества остались бы непонятными, а сам способ «логического» анализа остался бы неоправданным с философской точки зрения, если бы мы не показали, как и почему анализ высшей стадии развития сам по себе, не обращаясь к детальному исследованию прошлого ... может сам по себе дать историческое понимание действительности. Другими словами, как и почему теоретический логически «систематический» анализ настоящего одновременно может раскрывать тайну «прошлого», истории, которая привела к этому настоящему.

Ильенков в своем ответе на этот вопрос различает два возможных случая в зависимости от соотношения между, с одной стороны, скоростью развития теоретических знаний и, с другой стороны, скоростью развития самого объекта, рассматриваемого теориями.

В первом случае (Ильенков, 1956а, с. 266; 1960а, с. 181; курсив добавлен мной):

теория переживает свое развитие в течение такого промежутка времени, который слишком мал для того, чтобы сам предмет мог претерпеть сколько-нибудь существенные изменения. Это случай более характерен для естественных наук ... В данном случае применение «логического» способа анализа понятий и фактов не только правомерно, но и единственно возможно. Здесь различные стадии развития науки имеют дело с одной и той же исторической ступенью развития предмета, одним и тем же предметом на одной и той же ступени развития.

¹⁵ Несколько иную форму этого вопроса и ответы на него см. в (Ильенков, 1956b, с. 16-21):.

Во втором случае (Ильенков, 1956а, с. 267; 1960а, с. 182; курсив добавлен мной):

различные стадии развития науки имеют дело с различными историческими ступенями развития предмета. Здесь сама история науки выступает как своеобразное отражение истории предмета. Перемены в науке отражают крупные исторические перемены в структуре самого предмета. Предмет развивается достаточно «быстро», исторические сроки его развития совпадают с историческими сроками развития науки, ее категорий. Этот случай ... характернее для *наук общественных*. Типичным примером этого случая является ... политическая экономия.

Тогда возникает вопрос, по мнению Ильенкова, действительно ли структурный метод превосходит исторический метод во втором случае и не приводят ли попытки его применения в этом случае к тому, что один и тот же набор научных терминов на самом деле относится к совершенно разным положениям дел (Ильенков, 1956а, с. 267; 1960а, с. 182).

Ильенков дает отрицательный ответ на этот вопрос и обосновывает этот ответ следующим образом (Ильенков, 1960а, с. 182-183; курсив в оригинале):

Надо учесть, что и в данном случае наука на всем протяжении ее развития имеет дело с фактами, *относящимися все же к одному и тому же предмету*, хотя этот предмет и предстает перед ней на разных ступенях и фазах его «зрелости». А это непосредственно означает, что те действительно всеобщие и необходимые закономерности, которые составляют «простую сущность» исследуемого предмета, абстрактные контуры его внутреннего строения, остаются одними и теми же на всем протяжении его исторического развития.

С другой стороны, «те явления ... которые имеют место на ранних ступенях развития, но бесследно исчезают на высших, самым фактом своего исчезновения объективно доказывают, что они не принадлежат к числу атрибутивных, внутренне необходимых форм бытия предмета» (Ильенков, 1960а, с. 183).

Такую характеристику сохранения необходимых признаков объекта исследования в ходе его развития, идущего рука об руку с исчезновением его несущественных, случайных признаков, Ильенков обосновывает, разъясняя «в каком виде, в какой форме сохраняются на высших ступенях развития предмета исторические условия его возникновения и развития» (Ильенков, 1956а, с. 270; 1960а, с. 185-186). Разъяснение Ильенкова следующее (Ильенков, 1956а, с. 270-272; 1960а, с. 186-187):

И здесь мы сталкиваемся с фактом диалектического отношения между исторически предшествующими условиями возникновения предмета и позднейшими, на их основе развившимися следствиями. Диалектика этого отношения состоит в своеобразном «перевертывании» исторически предшествующего в последующее и обратно, условия – в обусловленное, следствия – в причину, сложного – в простейшее и обратно и т.д. ... Новая, высшая (исторически позднейшая) система конкретного взаимодействия начинает сама, своим собственным движением сохранять и активно воспроизводить все действительно необходимые условия своего движения. Она как бы «порождает из себя» все то, что первоначально было создано не ей, а предшествующим развитием.

Вывод, который делает Ильенков, состоит в том, что и во втором случае, то есть когда скорость развития теоретического познания объекта и скорость развития самого объекта этого познания близки, структурный метод может быть применен в полной мере. Он утверждает (Ильенков, 1960а, с. 189):

Итак, логическое развитие категорий, изображающих внутреннюю структуру предмета в том ее виде, в каком она наблюдается на высших ступенях его развития, приводит «в первом приближении» к пониманию истории его возникновения, закона становления этой структуры. Логическое развитие поэтому совпадает с историческим развитием внутренне, по самому существу дела.

На самом деле Ильенков утверждает нечто даже более сильное относительно статуса структурного метода по сравнению со статусом исторического метода. Структурный метод, то есть метод восхождения от абстрактного к конкретному, он рассматривает как *«единственный способ мышления, который позволяет понять предмет исторически, в его развитии от простого к сложному, от низшего к высшему»* (Ильенков, 1955, с. 386; курсив добавлен мной).

В рукописи такой исключительный статус структурного метода, фактически приводящий к ликвидации исторического метода как метода в его полном праве, описывается следующим образом (Ильенков, 1956b, с. 37, с. 41; курсив добавлен мной):

К раскрытию подлинного исторического порядка развития одних форм существования предмета из других его форм можно прийти *только через логический анализ* предмета на высшей ступени его зрелости ... Итак *логически-конкретное понимание настоящего* (т.е. понимание логическое по форме и историческое по существу) оказывается *единственно верным путем* к исторически-конкретному пониманию прошлого (к историческому по существу, и по форме пониманию).

Если взглянуть на рукописи и опубликованные работы Ильенкова, то становится очевидным, что его методологический анализ и реконструкция трудов Маркса были сосредоточены в первую очередь только на одной части этого творчества, а именно на теории политической экономии капитализма Маркса, не подвергая методологической рефлексии те труды Маркса, которые касались докапиталистической и некапиталистической экономики и ее связей с капиталистической экономикой, даже если эти труды Маркса были доступны в СССР не позднее 1960-х годов¹⁶.

Я покажу, что отсутствие методологического изучения этих двух экономик и этих отношений у Ильенкова привело его к непониманию природы исторического метода и природы связи между структурным и историческим методами. Но сначала я покажу, что даже при ориентации Ильенкова на метод теории политической экономии капитализма Маркса, Ильенков не раскрыл потенциал этой теории для реконструкции некоторых аспектов исторического метода.

¹⁶ Например, исторические записки Маркса были изданы в Москве в томах V–VIII «Архива Маркса и Энгельса» в 1938–1946 годах, а черновик письма в редакцию «Отечественных записок», как и черновики письма Маркса, адресованного В.И. Засулич, были опубликованы в 1961 году в 19-м томе русского издания собранных сочинений Маркса и Энгельса.

Маркс I: От «К критике политической экономии» к Рукописям 1861–1863 гг., Рукописям 1863–1865 гг. и «Капиталу»

Как показано выше, структурный метод, то есть метод восхождения от абстрактного к конкретному с его циклическим характером, был применен Марксом при построении первого тома «Капитала». Циклический метод связывает также первый том с рукописями третьего тома «Капитала». Это легко заметить по крайней мере в следующих двух случаях¹⁷.

В первом томе «Капитала» анализ Маркса начинается с рассмотрения сферы товаров, а затем он выбирает один товар, который затем характеризует «как средний экземпляр своего рода» (Marx, 1983, p. 20). В рукописи третьего тома Маркс затем объясняет формирование рыночной стоимости и, таким образом, может также объяснить, каким образом производится средний экземпляр товара своего рода, а именно, что он принадлежит к массе товаров, производимых в определенной отрасли при господствующих средних условиях (Marx, 1992, p. 257).

Учитывая тот факт, что метод восхождения от абстрактного к конкретному, то есть структурный метод, является методом, выбранным Марксом для его теории политической экономии капитализма, которую он стремился представить в трех томах «Капитала», возникает вопрос, *почему этот метод вообще мог быть использован в рассуждениях Маркса о конкретном предмете, а именно о капиталистической экономике.*

Ответ на этот вопрос лежит в соответствии между характером метода восхождения к конкретному и подходом Маркса к капиталистической экономике.

Соответствие, которое я здесь рассматриваю, существует между, *с одной стороны, методом восхождения от абстрактного к конкретному как методом, позволяющим воспроизводить в мысли одно конкретное, то есть одну-единственную структуру вне мысли, и, с другой стороны, абстракцией Маркса от взаимодействия между капиталистической экономикой и некапиталистической экономикой, то есть между двумя различными структурами.*

Характер этой абстракции Маркса можно понять, если рассмотреть сдвиг, который он совершает в своих рассуждениях о капиталистической экономике. Этот сдвиг можно обнаружить в изменениях, которые претерпели его планы исследования этой экономики, начиная с публикации в 1859 году «К критике политической экономии», к рукописям 1861–1863 годов и к рукописям 1863–1865 годов.

В предисловии к «К критике политической экономии» Маркс заявляет: «Я рассматриваю систему буржуазной экономики в следующем порядке: *капитал, земельная собственность, наемный труд*; государство, внешняя торговля, мировой рынок» (Marx, 1980a, p. 99; курсив в оригинале). Глава, обозначенная здесь как «Капитал», Маркс начинает следующим образом: «На первый взгляд буржуазное богатство является как огромное скопление товаров» (Там

¹⁷ Подробности этих двух случаев циклического метода построения теории Марксом см. (Hanzel, 2015).

же, с. 107). Таким образом, в отношении этого заявления и этой запланированной последовательности *мог быть открыт путь для исследования*. После рассмотрения капиталистической экономики в первых трех частях этой последовательности – того, *как эта экономика посредством внешней торговли и мирового рынка взаимодействует с некапиталистическими экономиками*.

Однако Маркс не пошел по этому пути, о чем свидетельствует его план в экономических рукописях 1861–1863 годов. Здесь Маркс излагает план первого раздела под названием «Процесс производства капитала» (Marx, 1980b) и третьего раздела под названием «Капитал и прибыль» (Там же). Однако из плана Маркса здесь исчез, а вместе с ней и возможность исследования взаимодействия капиталистической экономики с некапиталистической – план исследования внешней торговли и мирового рынка.

То, что Маркс в своей теории политической экономии вплоть до «Капитала» не рассматривал никакого взаимодействия капиталистической экономики с некапиталистической, также очевидно из рукописей 1863–1865 годов, где Маркс рассматривает только следующие три темы: «Процесс производства капитала», «Процесс обращения капитала» (Marx, 1988a, pp. 3-135; 1988b, pp. 137-381) и «Формирование всего процесса» (Marx, 1992).

Таким образом, Маркс в экономических рукописях 1861–1863 и 1863–1865 годов строго придерживается моноструктурного взгляда. Поэтому Маркс мог применить при построении своей теории политической экономии капитализма структурный метод, то есть метод восхождения от абстрактного к конкретному, как метод, воспроизводящий в сознании, как утверждает Маркс в разделе о методе в экономических рукописях 1857–1858 гг., только одно конкретное, то есть только одну структуру вне мысли.

Однако, как только мы осознаем, что применение структурного метода Марксом в его теории политической экономии капитализма основано на абстрагировании от некапиталистических типов производства и, следовательно, также от возможных исторических событий взаимодействия этих типов с капиталистическим типом производства, то становится очевидной внутренняя граница метода восхождения от абстрактного к конкретному. Этот метод сам по себе недостаточен для исследования и объяснения этих взаимодействий. Причиной этого, если говорить с более общей точки зрения, является то, что *структурный метод, то есть метод восхождения от абстрактного к конкретному, является моноструктурным методом*. Как я сейчас покажу, Маркс рассматривал *исторические события взаимодействия* как особый класс событий взаимодействия между различными экономическими структурами.

Маркс II: От Западной Европы к Миру и его Истории

Маркс дает следующее описание исторического события взаимодействия между двумя конкретными экономическими структурами и его влияния на одну из этих структур (Marx, 1984a, p. 166, 171-172):

Англия разрушила всю структуру индийского общества. ... Британский пар и наука искоренили на всей поверхности Индостана союз [в небольших центрах] между сельскохозяйственной и обрабатывающей промышленностью ... Эти маленькие стереотипные формы социального организма большей частью разрушены и исчезают ... действием английской паровой машины и английской свободы торговли ... Английское вмешательство, поместив прядильщика в Ланкашир, а ткача в Бенгалию, или сметая как индусских прядильщиков, так и ткачей, уничтожило эти небольшие полуварварские, полудивилизованные общины, взорвав их экономический базис.

Стоит отметить, что Маркс размышлял не только, как он это сделал в (Там же), о конкретных исторических событиях, в ходе которых взаимодействовали две различные частные экономические структуры. Кроме того, он сформулировал высказывание, который должен представлять «вечный закон истории» (Marx, 1984b, p. 249), и который относится к возможным результатам исторических событий взаимодействия между двумя различными экономическими структурами. Это высказывание выглядит следующим образом: «Варварские завоеватели ... покорены более высокой цивилизацией своих покоренных» (Там же).

На основании этого утверждения Маркс различал два результата исторических взаимодействий, которым подверглась Индия в ходе ее завоеваний иностранцами: «Арабы, турки, татары, моголы, которые последовательно завоевали Индию, вскоре *гиндуизировались* ... Британцы были первыми завоевателями, превосходящими индуистскую цивилизацию и, следовательно, недоступными для нее. Они уничтожили ее, уничтожив местные общины, искоренив местную промышленность» (Marx, 1984b, p. 249; курсив в оригинале).

Однако Маркс не остановился на исследовании конкретных исторических событий взаимодействия различных экономических структур. Он также начал исследовать вопрос, лежащий в основе и обеспечивающий само существование таких взаимодействий, а именно, что *экономические структуры человеческих цивилизаций в разных регионах Земли были результатом разных линий развития*.

М. Баджема рассматривает существование такого рода исследований у Маркса как наличие алеаторного направления (*aleatory current*) в творчестве Маркса и где это направление (Вајета, 2023, p. 1; курсив добавлен мной):

открывает перспективу, которая признает множество (*plurality*) *прошлых, настоящих и будущих исторических траекторий*. Особое значение в этой перспективе имеет тезис о множественной временности (*plural temporality*), который признает переплетение различных ... *временностей*. Таким образом, этот тезис ... представляет собой более тонкий взгляд на историческую причинность.

Что также характеризует алеаторное течение в творчестве Маркса, так это, по мнению Баджема, объединение тезиса множественной временности с дополнительным тезисом, а именно, тезисом множественности миров и, таким образом, объединение временных и пространственных определений. Это объединение затем позволяет (Там же; курсив добавлен мной):

распознавать отдельные пространственно-временные формы. В более конкретном смысле, такие формы образуют основные всемирно-исторические регионы, такие как Китай, Мезоамерика, Средиземноморье и т.д. Распознавание этих форм позволяет проводить сравнительные исследования их характеристик и траекторий развития. С точки зрения тезиса о множественности миров именно «миры» образуют жизненную кровь истории.

Когда я говорил вслед за Баджеймой о наличии алеаторного направления в творчестве Маркса, я имел в виду те его работы, где он рассматривал докапиталистическую форму производства в Западной Европе, а также некапиталистические формы производства в Индии, России, Китае, Индонезии, Америке и Северной Африке, которые сосуществовали с капиталистической формой производства в Западной Европе.

Поскольку моя цель – дать характеристику структурным и историческим методам, я обращусь только к двум текстам Маркса, где присутствие этого алеаторного направления очевидно.

Первый текст, заслуживающий внимания, – это черновик письма Маркса 1877 года, которое он планировал отправить в редакцию журнала «Отечественные записки». Маркс реагирует здесь на идущий в России спор о возможных направлениях будущего экономического развития этой страны. В этом споре взгляды Маркса на так называемое первоначальное накопление (*ursprüngliche Akkumulation*), изложенные в первом томе «Капитала», использовались участниками этого спора в аргументации, обосновывающей их соответствующие взгляды на это развитие. Маркс в своей реакции обрисовал, что следует понимать под термином «первоначальное накопление» (Marx, 1985a, p. 115):

Глава о первоначальном накоплении претендует лишь на то, чтобы проследить путь, по которому в Западной Европе капиталистический экономический строй возник из недр феодального экономического строя. Поэтому он излагает историческое движение ... основой всей этой эволюции является экспроприация земледельцев.

При этом Маркс ясно характеризует контекст, в котором термин «первоначальное накопление» с такой ссылкой *не должен применяться*, а именно: «историко-философская теория о всеобщем пути, фатально навязанный всем людям» (Marx, 1985a, p. 116). Причина, по которой Маркс отрицает эту применимость, заключается в том, что такая теория не принимает во внимание «исторические обстоятельства, в которых они [эти люди] находятся» (Там же).

Чтобы показать, что теория, исследующая историю своего объекта, должна рассматривать конкретные обстоятельства, в которых этот объект находится, Маркс приводит в пример экономические процессы в Древнем Риме, которые имеют определенную степень аналогии с экономическими процессами в Западной Европе. Экономические процессы в Древнем Риме привели к постепенной экспроприации мелких землевладельцев и формированию класса крупных землевладельцев, в то же время формировался класс владельцев крупных денежных капиталов. Но результатом этого процесса, по Марксу,

стало не формирование капиталистической экономики, основанной на наемном труде, как в Западной Европе, а экономики, основанной на рабском труде.

Маркс на основе своего примера с Древним Римом делает следующий вывод: «Таким образом, поразительно аналогичные события, но происходящие в разных исторических условиях (*les milieux historiques*), привели к совершенно разным результатам» (Marx, 1985a, p. 117).

Второй текст, который стоит здесь упомянуть, – это первый черновик письма, которое Маркс в конечном итоге отправил Вере И. Засулич в марте 1881 года, и где Маркс, как и в черновике письма в «Отечественные записки», явно выступает против существования «фатальности», повсеместно действующей в ходе истории во всем мире, снова употребляя термин «исторические условия». Маркс утверждает следующее (Marx, 1985b, p. 219): «Я точно ограничил «историческую фатальность» этого процесса странами Западной Европы» (Там же).

Затем Маркс следующим образом определяет применимость знаний о развитии Западной Европы к прогнозированию будущего общинной собственности в России (Там же):

С исторической точки зрения, единственный серьезный аргумент, который приводится в доказательство фатального разложения (*la dissolution fatale*) общины русских крестьян, состоит в следующем: Обращаясь к далекому прошлому, мы встречаем в Западной Европе повсюду общинную собственность более или менее архаического типа; она повсюду исчезла вместе с социальным прогрессом.

Относительно причин исчезновения архаичных общин в Западной Европе он заявляет: «Исследования достаточно продвинулись, чтобы подтвердить... что причины их упадка, которые не позволили им выйти за пределы определенной стадии развития, вытекают из экономических условий (*données économiques*), из исторических условий (*milieux historiques*), которые совсем не аналогичны историческим условиям сегодняшней русской общины» (Marx, 1985b, p. 229-230).

В рассуждениях Маркса о различных линиях исторического развития, приводящих в соответствующих исторических условиях к различным результатам на этих линиях, есть еще один аспект, который следует здесь упомянуть, поскольку он имеет значение как с точки зрения методологической трактовки исторического метода, так и для критики Ильенкова.

Я имею в виду, что Маркс в своих работах рассматривал не только вопрос взаимодействия различных экономических структур, но и вопрос трансформации одной экономической структуры в другую. В экономических рукописях 1857–1858 гг. Маркс утверждает (Marx, 1976, p. 12-13; курсив добавлен мной):

В действительной истории наемный труд возникает из разложения рабства и крепостничества, или из *спада* общинной собственности, как это было у восточных и славянских народов, – а в своей адекватной, составляющей эпоху форме, охватывающей все общественное бытие труда, он возникает из гибели цехового хозяйства, сословного строя, натурального труда и натурального дохода, из промышленности функциониру-

ющей как побочная отрасль в сельской местности, из феодального мелкого сельского хозяйства и т.д. Во всех этих действительно *исторических переходах* наемный труд выступает как *разложение*, как *уничтожение* таких отношений, при которых труд был фиксирован во всех своих моментах: по получаемому им доходу, по своему содержанию, по месту выполнения, по своему объему и т.д.

В издании «Капитала» 1867 года в одном из своих размышлений о трансформации экономических структур Маркс характеризует «распад феодального способа производства... как превращение феодального способа эксплуатации в капиталистический» (Marx, 1983, p. 576; курсив в оригинале), в то время как во французском издании он утверждает следующее: «Частная собственность, основанная на личном труде ... была заменена капиталистической частной собственностью, основанной на эксплуатации чужого труда, на наемном труде» (Marx, 1989, p. 678; курсив добавлен мной).

Маркс также уделял особое внимание вопросу трансформации экономических структур в своих черновиках и исторических записках. В первом черновике письма Засулич Маркс, опираясь на французский перевод «Капитала», описывает экономическое развитие, которое происходило и происходит в Западной Европе как *«преобразование одной формы частной собственности в другую форму частной собственности»* (Marx, 1985a, p. 219; курсив в оригинале, подчеркнуто мной).

Наконец, и подобным образом, Маркс в своих заметках о докапиталистических и некапиталистических экономиках (Marx, 2019a, pp. 542-559; 2019b, pp. 563-577; 2019c, pp. 589-600) подчеркивал, что из одной и той же экономической структуры, а именно из общинной формы собственности, существовавшей в группах людей, объединенных родственными отношениями, в результате различных преобразований в Европе, Азии и Америке развились отличающиеся друг от друга экономические структуры¹⁸. Здесь, таким образом, становится очевидной еще одна граница применимости структурного метода в познании. Если целью познания является исследование трансформации одной структуры в другую, то структурный метод как моноструктурный метод недостаточен для руководства этим исследованием и должен быть объединен с историческим методом.

Что такое исторический метод, чем он отличается от структурного метода и как эти методы связаны между собой, я сейчас и рассмотрю.

Структурный метод и исторический метод

Характеристика структурного метода, данная уже выше, может быть конкретизирована, если обратиться к размышлениям Гегеля о природе метода восхождения от абстрактного к конкретному в самом конце «Науки логики». Здесь уместными предстают следующие две характеристики.

¹⁸ Здесь мне оказались полезны Basso (Basso, 2012, pp. 79-81), Iacono (Iacono, 2009, pp. 305-310) и Tairako (Tairako, 2016).

Во-первых, при применении этого метода наблюдается *расширение и рост познания* (Hegel, 1986b, p. 569; курсив в оригинале):

Познание катится от одного содержания к другому ... это продолжение определяется тем, что оно начинается с простых определений, а последующие становятся все *богаче и конкретнее*. Ибо результат содержит в себе свое начало, а ход этого начала обогатил его новой определенностью.

Во-вторых, структурный метод – это циклический метод (Hegel, 1986b, p. 570-571; курсив в оригинале):

Таким образом каждый шаг *вперед* в дальнейшем определении, удаляясь от неопределенного начала, есть также *возвратное приближение* к тому же самому, что таким образом то, что поначалу может показаться разным, – *обратно идущие оправдание* начала и *вперед движущейся дальнейшее* его *определение*, совпадает и есть одно и то же самое ... Метод ... замыкается здесь в круг.

Эту вторую характеристику я рассматриваю как соответствующую характеристике структурного метода, данной Гегелем, изложенной выше, а именно как «возвращение в основу и восхождение из нее к положенному» (Hegel, 1986b, p. 103).

Когда я охарактеризовал структурный метод как способствующий росту и расширению познания, то возникает следующий вопрос: как достигается этот рост и расширение? Частичный ответ на этот вопрос можно найти в следующей характеристике мышления Гегелем. Его первоначальное заявление выглядит следующим образом: «Благодаря размышлению что-то *изменяется* в том, как содержание изначально есть в ощущении, созерцании и представлении; поэтому только посредством изменения осознается *истинная природа объекта*» (Hegel, 1986c, § 22, p. 78; курсив в оригинале).

Эту преобразующую деятельность, которая должна привести к росту и расширению познания, я рассматриваю как осуществляемую в структурном методе над объектом в мысли, который Маркс обозначил в рукописи третьего тома «Капитала» как «*общий тип*» (allgemeiner Typus) (Marx, 1992, p. 215).

Общий тип объекта в мысли представляет и заступает собой группу объектов вне мысли, из это основано на предположении, что структуры этих объектов обладают свойством (несколькими свойствами), выявленным либо у одного из этих объектов, либо у небольшого числа этих объектов, на основе которых был сконструирован общий тип. *Таким образом, общий тип объекта в мысли не только представляет объекты вне мысли в операциях мышления, но и одновременно выступает в качестве заместителя этих объектов в этих операциях, выражая знания о том, что структуры этих объектов разделяют и имеют общим.*

В то же время, однако, объекты вне мысли, которые представляются и заменяются в мысли посредством общего типа, *мыслятся этим общим типом как лишённые всех тех свойств, которыми они отличаются друг от друга. Эти объекты, таким образом, отражаются в мышлении общим типом лишь постольку, поскольку они соответствуют последнему.*

Общий тип мыслительного объекта может использоваться двумя тесно связанными способами. Во-первых, его можно использовать как средство получения данных, относящихся к объектам вне мысли, с целью выяснить, относятся ли структуры этих объектов к этому типу или нет. Сортировка и классификация данных с помощью общего типа объекта затем приводит к знанию структур этих объектов, которые проявляются либо *как те же самые*, либо, наоборот, как *отличные* от структуры используемого общего типа объекта в мысли. В последнем случае полученные знания могут быть затем использованы при *построении* других общих типов, которые отличаются от уже имеющегося общего типа.

Второй способ использования общего типа – это применение его к наборам данных, уже полученным таким образом, с акцентом на тех конкретных объектах, структуры которых можно отнести к этому типу объекта в мысли. Целью здесь является извлечение из этих данных новой информации, позволяющей получить дополнительные знания об общем типе и об особенностях структур этих конкретных объектов.

При таком взгляде на структурный метод, объединенном с приведенным выше анализом трудов Маркса о докапиталистической и некапиталистической экономике, становится очевидным, что этот метод сам по себе недостаточен, если целью исследования и, в конечном счете, объяснения является одна из следующих трех целей: *преобразование одной структуры в другую структуру; преобразование одной и той же структуры по разным линиям в разные структуры; и исторические события взаимодействия между различными структурами, которые являются результатами различных линий развития.*

В каждом из этих случаев мы, в дополнение к структурному методу, нуждаемся в методе, который по своей природе является *полиструктурным*. На мой взгляд, именно исторический метод, как полиструктурный метод, предоставляет средства для исследования этих трех возможных объектов.

Позвольте мне дать следующие методологические характеристики исторического метода.

Во-первых, *исторический метод опирается на знания, полученные путем применения структурного метода.* Это утверждение я основываю на следующих двух утверждениях Маркса. В одном из них, используя квазибиологические термины, он заявляет: «Намеки на более высокое у низших видов животных ... могут быть поняты только если само это более высокое уже *известно*» (Marx, 1976, p. 40; курсив добавлен мной); афоризм Маркса здесь: «Анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны» (Там же). В эпистемологическом плане, по Марксу: «Размышление над формами человеческой жизни, а следовательно, и их научный анализ этих форм, вообще избирает путь, противоположный их действительному развитию. Оно начинается *post festum* и поэтому из готовых результатов процесса развития» (Marx, 1987, p. 106).

Это означает, что как только структура, являющаяся результатом исторического развития, уже познана с помощью структурного метода, то истори-

ческий метод может быть использован для расшифровки прошлого, которое лежит за этой уже познанной структурой. Так, например, Маркс утверждает (Marx, 1976, p. 40):

Буржуазное общество есть наиболее развитая и наиболее многообразная историческая организация производства. Категории, которые выражают его отношения, понимание его структуры, дают ... в то же время заглянуть в расчленение и производственные отношения всех тех погибших форм общества, из обломков и элементов которых оно построило себя.

Что в данном случае руководит применением исторического метода и его объединением со структурным методом, Черник выразил следующим образом: «Анатомия капиталистического способа производства дает ключ к анатомии докапиталистических форм производства, но сама по себе не может заменить собственное историческое исследование этих форм» (Černík, 1977, p. 246). Черник поэтому дополняет афоризм Маркса «Анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны» следующим образом: «но она не может заменить анатомию обезьяны» (Там же).

Во-вторых, когда структура объекта, являющегося результатом исторического развития, уже познана, то знание о нем также является исходным пунктом первой фазы исторического метода. На этом этапе предпринимаются попытки выявить в уже познанной структуре *следы* элементов структур, из которых она в прошлом развилась или с которыми она в прошлом взаимодействовала и которые сохранились в ней. Таким образом, эти выводы возвращаются назад во времени с целью получения знаний о других структурах, а именно, о прошлых и уже исчезнувших структурах или о прошлых взаимодействиях с другими структурами.

Однако этим выводам и утверждениям, полученным с помощью этих выводов, присущи два ограничения. Во-первых, утверждения о том, что определенные элементы нынешней структуры берут свое начало в прошлых структурах, имеют – без знания этих самых структур – лишь статус *гипотез*. Во-вторых, опираясь здесь на Черника, эти утверждения в лучшем случае могут совместно создать лишь *суррогатное* знание этих структур; *знание нынешней структуры не может заменить знание о прошлых структурах*. Причина, по которой это всего лишь суррогат, очевидна: то, что реконструируется из этих структур и, таким образом, вообще познаваемо, – это только те элементы, которые сохранились как следы в настоящей структуре.

Вывод, который осуществляется на этом первом этапе, я называю *исторической ретроспективой*, поскольку он пытается *вывести некоторую информацию о прошлых структурах из знаний о настоящей структуре* и где эти структуры, как предполагается, находятся по отношению друг к другу либо как предок-потомок, либо как взаимодействующие структуры. Другими словами: первая фаза исторического метода – это попытка мысленно обратиться к прошлым структурам или прошлым событиям взаимодействия, в то время как познание здесь все еще ограничено настоящей структурой. Следовательно

но, поскольку на этом этапе вывод не может опираться на знание прошлых структур, он может дать в лучшем случае лишь предварительные знания о прошлых структурах. Соответственно, историческая ретроспектива, которая здесь имеет место, является *предварительной (рудиментарной) исторической ретроспективой*. Знания, полученные посредством этой ретроспективы, затем используются на втором этапе исторического метода.

На *втором* этапе знания, полученные на первом этапе, теперь используются для поиска объектов в мире вне мысли, структуры которых демонстрируют характеристики, уже идентифицированные как следы в настоящей структуре. Целью здесь является получение новых знаний о структурах этих объектов, а именно знаний, которые *напрямую*, а не только косвенно, через посредничество следов в развитой структуре, относятся к *прошлым* структурам, которые все еще существуют где-то в мире как (живые и/или мертвые) реликты.

Эту вторую фазу можно, таким образом, охарактеризовать как использование операций, посредством которых делается попытка уничтожить в мысли, так сказать, время посредством пространства¹⁹. В познании, которое задействовано во второй фазе, поскольку оно уже исследует прошлые структуры, знание, предоставленное предварительной (рудиментарной) исторической ретроспективой, может быть *подтверждено, опровергнуто* или *изменено* относительно природы и происхождения следов, которые были идентифицированы в развитой структуре. Таким образом, вывод, который работает на втором этапе, позволяет осуществить *полностью выработанную историческую ретроспективу*.

Как только станут доступны знания как прошлых, так и настоящих структур, можно приступить к *третьей, «возвратной»* фазе исторического метода. Здесь можно сделать два различных вывода, которые уже имеют характер *объяснения*.

Один вывод должен быть посредником между экспланансом (знанием прошлой структуры) и экспланандумом (знанием настоящей структуры) или несколькими экспланандами (знанием различных настоящих структур). Другой вывод на третьем этапе, который также имеет статус собственно исторического объяснения, но отличается от предыдущего, – это объяснение прошлых событий взаимодействия между различными структурами. Таким образом, я рассматриваю исторический метод как *объединение исторической ретроспективы (которая сама по себе является объединением предварительной и полностью разработанной ретроспективы) и собственно исторического объяснения*. В силу этой унификации исторический метод по своей природе является циклическим методом, применение которого может привести к росту и расширению знаний.

Операции, совершаемые в историческом методе, применяются к объектам мысли, которые Маркс обозначал терминами «оригинальные типы» и «типы»; последнего он постоянно придерживался на протяжении десятилетий в своих

¹⁹ Это эпистемологическое утверждение вдохновлено афоризмом Маркса «уничтожение пространства временем» (Marx, 1981, p. 424), который Маркс использует для характеристики развития средств транспорта и связи, использованных для обмена товарами на мировом рынке.

размышлениях об общинной собственности. Введение термина «оригинальные типы» восходит к экономическим рукописям 1857–1858 гг., где Маркс утверждает следующее: «Общинную собственность недавно вновь открыли как некий особенный славянский курьез. На деле же Индия дает нам пробник (*Musterkarte*) разнообразнейших форм такой экономической общины, более или менее разложившихся, однако еще вполне распознаваемых» (Marx, 1981, p. 743).

Термин «пробник» затем снова появляется в сноске к «К критике политической экономии» 1859 года, где Маркс уже употребляет термин «оригинальные типы». О форме общинной собственности он заявляет (Marx, 1980a, p. 113; курсив добавлен мной):

Она изначальная форма, которую мы можем доказать у римлян, германцев, кельтов; из которой целый пробник с разнообразными образцами все еще находится ... среди индейцев. Более тщательное изучение азиатских, особенно индийских, форм общинной собственности показало бы, как из различных форм естественно возникшей (*naturwüchsig*) общинной собственности вытекают различные формы ее разложения. Так, например, различные *оригинальные типы* римской и германской частной собственности могут быть *выведены* из различных форм индийской общинной собственности.

Стоит отметить, что Маркс говорит здесь о выведении, *то есть об операциях, в ходе которых оригинальные типы как объекты в мысли и используются, и выводятся*. Термин «оригинальный тип» затем снова появляется включенный в ту же сноску во втором немецком издании (Marx, 1987, p. 108) и во французском переводе «Капитала» (Marx, 1989, p. 58).

Точку зрения, что прошлую историю можно познать, употребляя термин «тип», Маркс изложил и в черновиках письма к В.И. Засулич. В первом черновике Маркс утверждает следующее: «Возвращаясь в далекое прошлое, мы повсюду в Западной Европе находим общинную собственность более или менее *архаического типа*» (Marx, 1985b, p. 219; курсив добавлен мной). Маркс в то же время различает архаичные типы, утверждая, что «было бы ошибкой ставить их всех на один уровень; подобно геологическим образованиям и в этих исторических образованиях есть целый ряд *типов первичных, вторичных, третичных* и т.д.» (Там же, p. 229; курсив добавлен мной).

Во втором черновике эти архаичные типы характеризуются Марксом как стоящие по отношению друг к другу, как предки и потомки: «Архаическая или первичная формация нашего земного шара содержит ряд слоев разного возраста, один из которых накладывается на другой; точно так же архаическая формация общества открывает нам *ряд различных типов*, знаменующих последовательно сменяющие друг друга эпохи» (Marx, 1985c, p. 233; курсив добавлен мной). Наконец, в третьем черновике связь предка-потомка между различными типами описывается следующим образом: «Первобытные общины не созданы по одному и тому же шаблону. Их группировка образует... ряд социальных групп, которые различаются по типу и возрасту и которые знаменуют собой последовательные фазы эволюции» (Marx, 1985d, p. 236).

Таким образом, оригинальные типы позволяют в историческом методе охватить пробник структур, а именно типичные (наиболее распространенные), менее типичные и наиболее уникальные, нетипичные структуры; те, которые существовали в прошлом, и те, которые существуют сегодня благодаря трансформациям прошлых структур. Учитывая это описание природы исторического метода, можно дать более детальное описание статуса всеобщих типов объектов в мысли, если они включены в исторический метод.

В историческом методе общий тип мыслимого объекта представляет ту группу объектов, которые понимаются не только как демонстрирующие одну и ту же структуру, но и как имеющие историческое измерение, поскольку они рассматриваются как *идентичные результаты преобразований прошлых структур, происходящих на линиях развития, какими бы ни были эти прошлые структуры, то есть принадлежали ли они или нет к одному и тому же общему типу*. Это соответствует случаю, рассмотренному Марксом в первом черновике (Marx, 1985b) письма Маркса к В.И. Засулич. Здесь Маркс описывает формирование капиталистической экономики в Западной Европе как имеющую своей отправной точкой экспроприацию мелких землевладельцев, тогда как ее формирование в России начинается во времена Маркса с того, что общинная собственность подвергается натиску со стороны российского государства.

В то же время знание, полученное с помощью структурного метода о том, что существуют объекты, структуры которых классифицируются как соответствующие различным общим типам, также приобретает историческое измерение, поскольку понимаются как *различные результаты преобразований прошлых структур, происходящих на линиях развития, независимо от того, относились ли эти прошлые структуры к одному и тому же общему типу или нет*.

Наконец, исторический метод позволяет *объединить общие типы с оригинальными типами*, чтобы понять весь пробник прошлых структур, из которых произошли преобразования по линиям развития, и весь пробник структур, являющихся результатами этих преобразований.

Позвольте мне в заключение сравнить структурный и исторический метод. Эти методы схожи между собой тем, что оба они, во-первых, являются *циклическими методами*; во-вторых, благодаря этой цикличности применение каждого из этих методов может привести к *расширению и росту знаний*; и, в-третьих, оба основаны на *операциях с объектами в мысли*. Реконструкция структурных и исторических методов позволяет выделить следующие четыре черты, по которым они схожи и в то же время отличны друг от друга.

(1) В обоих методах целью первой фазы цикла должно быть определение структуры. Однако уже здесь на первый план выходит различие между структурным и историческим методом. В структурном методе структура начинает определяться на основе знания явлений. В историческом методе некоторые элементы прошлых структур определяются как следы, сохранившиеся в настоящей структуре.

(2) В обоих циклах целью следующего этапа является получение знаний о самой структуре. Разница между ними заключается в типе структуры и, соответственно, «точке возврата» цикла, познаваемого соответствующим методом. В структурном методе это знание структуры основы как явлений; в историческом методе это знание прошлой структуры.

(3) Дополнительное различие между структурным методом и историческим методом заключается в конечных точках их соответствующих циклов: в структурном методе это выведенное знание о проявлениях структуры; в то время как в историческом методе выводятся знания о трансформациях структуры предка в структуру потомка и о прошлых событиях взаимодействия между различными структурами.

(4) Еще одно различие между структурным методом и историческим методом заключается, как показано выше, в типах объектов в мысли, которые они используют. В структурном методе всеобщий тип функционирует как представитель объектов вне мысли в операциях, выполняемых в мысли, выражая знание о том, что структуры этих объектов разделяют и имеют общего.

Исторический метод модифицирует общие типы объектов мышления, первоначально сконструированные с помощью структурного метода, приписывая им историческое измерение. Исторический метод также объединяет эти измененные общие типы с теми оригиналами-типами, которые обозначают и представляют конкретные объекты вне мысли, возникающие в ходе развития. Таким образом, *по сравнению со структурным методом исторический метод использует более богатый и разнообразный набор объектов в мысли.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Зиновьев А.А. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса) / Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата филос. наук. М.: МГУ, 1954. – 12 с.

Ильенков Э.В. Некоторые вопросы материалистической диалектики в работе К. Маркса «К критике политической экономии» / Кандидатская диссертация. М.: МГУ, 1953. – 285 с.

Ильенков Э.В. О диалектике абстрактного и конкретного в научно-теоретическом познании // Вопросы философии 1955. № 1. С. 42-56.

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М.: Рукопись, 1956а. – 220 с.

Ильенков Э.В. Логическое и историческое. М.: Рукопись, 1956b. – 45 с.

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. Монография. М.: Академии Наук СССР, 1960а. – 285 с.

Ильенков Э.В. Всеобщее. Философская энциклопедия. Т. 1. М.: Советская энциклопедия. 1960b. – 504 с.

Ильенков Э.В. Логика «Капитала». Философская энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1962. – 575 с.

Ильенков Э.В. Логическое и историческое. Философская энциклопедия. Т. 3. М.: Советская энциклопедия, 1964а. – 584 с.

Ильенков Э.В. Вопрос о тождестве мышления и бытия в домарксистской философии. В сб.: Диалектика – теория познания: историко-философские очерки / Ответ. ред. Кедров Б. М.: Наука, 1964b. – 366 с.

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного. В сб.: История марксистской диалектики. От возникновения марксизма до ленинского этапа / Ответ. ред.: М.М. Розенталь. М.: Мысль, 1971a. – 536 с.

Ильенков Э.В. Логическое и историческое. В сб.: История марксистской диалектики. От возникновения марксизма до ленинского этапа / Ответ. ред.: М.М. Розенталь. М.: Мысль, 1971b. – 536 с.

Ильенков Э.В. Собрание сочинений. Том 1. М.: Канон-плюс, 2019. – 464 с.

Ильенков Э. В., Коровиков В. И. Страсти по тезисам о предмете философии (1954-1955) / Монография. М.: Канон-плюс, 2016. – 271 с.

Лекторский В.А. Размышления о судьбе философии и ее предмете. В кн.: Ильенков Э. В., Коровиков В.И. Страсти по тезисам о предмете философии (1954-1955). М.: Канон-плюс, 2016. – 271 с.

Лекторский В.А. Классик отечественной философии. В кн.: Ильенков Э.В. Собрание сочинений. Том 1. Москва: Канон-плюс, 2019. – 464 с.

Ойттинен В. Диалектические вариации Ильенкова, или Почему не Кант вместо Гегеля? // Логос. 2009. № 69(1). С. 81-93.

Раскин И. Страсти по предмету. В кн.: Ильенков Э.В., Коровиков В.И. Страсти по тезисам о предмете философии (1954-1955). М.: Канон-плюс, 2016. – 271 с.

Раскин И. «Времена не выбирают...». В кн.: Ильенков Э.В. От абстрактного к конкретному. М.: Канон-плюс, 2017. – 384 с.

Anderson K.B. The Late Marx's Revolutionary Roads. London: Verso, 2025. – 287 p.

Azeri S. (ed.) The Foundations of Marxism-II // Marxism and Sciences. 2023. № 2(1). Pp. V-194.

Azeri S. (editor.). Centennial of Evald Ilyenkov-I // Marxism and Sciences. 2024a. № 3(1). Pp. III-205.

Azeri S. (editor.). Centennial of Evald Ilyenkov-II // Marxism and Sciences. 2024b. № 3(2). Pp. I-174.

Bajeta M. Throwing the Dice of History with Marx. Leiden: Brill, 2023. – 419 p.

Basso L. Agire in comune. Verona: Ombre Corte, 2012. – 254 p.

Černík V. Problém zákona v marxistickej metodológii vied. Bratislava: Vydavateľstvo Pravda, 1977. – 392 p.

Conversano E. Zur Kritik der Anthropologie. Marx-Engels Jahrbuch 2017/18. Berlin: Walter de Gruyter, 2018. – 287 p.

Conversano E. Marx, Hegel, and the Orient // Philosophica (Lisboa). 2019. № 54. Pp. 61-80.

Conversano E. Vom Nutzen und Nachteil der historischen Analogie für die Praxis. In: Auf den Schultern von Karl Marx. Edited by Thomas Sablowski et al. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2021. – 556 p.

Engels F. Karl Marx, Zur Kritik der politischen Oeconomie. Das Volk, Nr. 16, 20. August 1859. MEGA II/2. Berlin: Dietz, 1980. – 507 p.

Feuerbach L. Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. In Feuerbach, L.: Sämtliche Werke, Bd. 2. Stuttgart: Fromman Holzboog, 1960. – 412 p.

Hanzel I. Mistranslations of «Schein» and «Erscheinung» // Science and Society. 2010. № 74(2). Pp. 509-537.

- Hanzel I.* Marx's methods of theory construction // *International Critical Thought*. 2015. № 5(4). Pp. 413-438.
- Hanzel I., Černík V., Vicaník J.* What is a category? // *Metaphilosophy*. 1994. № 25(2-3). Pp. 181-193.
- Hegel G.W.F.* Wissenschaft der Logik I. Werke 5. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986a. – 456 p.
- Hegel G.W.F.* Wissenschaft der Logik II. Werke 6. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986b. – 574 p.
- Hegel G.W.F.* Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Erster Teil. Werke 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986c. – 392 p.
- Hegel G.W.F.* Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Zweiter Teil. Werke 9. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986d. – 544 p.
- Hegel G.W.F.* Vorlesungen über die Wissenschaft der Logik I. Gesammelte Werke 23.1. Hamburg: Felix Meiner, 2013. – 435 p.
- Lindner K.* Marx, Marxism and the Question of Eurocentrism. London: Palgrave Macmillan, 2022. – 191 p.
- Marx K.* Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Moskau: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1939-1941. – 1102 p.
- Marx K.* Ökonomische Manuskripte 1857/58. Teil 1. MEGA II/1.1. Berlin: Dietz, 1976. – 155 p.
- Marx K.* Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Theil. Berlin 1859: Franz Duncker. MEGA II/2. Berlin: Dietz, 1980a. – 289 p.
- Marx K.* Zur Kritik der politischen Ökonomie. Manuskript 1861-1863. Teil 5. MEGA II/3.5. Berlin: Dietz, 1980b. – 387 p.
- Marx K.* Ökonomische Manuskripte 1857/58. Teil 2. MEGA II/1.2. Berlin: Dietz, 1981. – 432 p.
- Marx K.* Das Kapital. Erster Band. Hamburg 1867: Otto Meissner. MEGA II/5. Berlin: Dietz, 1983. – 662 p.
- Marx K.* The British rule in India. New-York Daily Tribune, Nr 3804. 25. Juni 1853. MEGA 1/12. Berlin: Dietz, 1984a. – 644 p.
- Marx K.* The future results of British rule in India. New-York Daily Tribune, Nr 340. 8. August 1853. MEGA 1/12. Berlin, Dietz, 1984b. – 644 p.
- Marx K.* À la rédaction de l'«Отечественныя Записки». MEGA 1/25. Berlin, Dietz, 1985a. – 479 p.
- Marx K.* Premier projet de la lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch. MEGA 1/25. Berlin: Dietz, 1985b. – 479 p.
- Marx K.* Deuxième projet de la lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch. MEGA 1/25. Berlin: Dietz, 1985c. – 479 p.
- Marx K.* Troisième projet de la lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch. MEGA 1/25. Berlin: Dietz, 1985d. – 479 p.
- Marx K.* Das Kapital. Erster Band. Hamburg 1872: Otto Meissner. MEGA II/6. Berlin: Dietz, 1987. – 734 p.
- Marx K.* Das Kapital. Erstes Buch. Der Produktionsprozeß des Kapitals. MEGA II/4.1. Berlin: Dietz, 1988a. – 440 p.
- Marx K.* Das Kapital. Zweites Buch. Der Circulationsprozeß des Kapitals. MEGA II/4.1. Berlin: Dietz, 1988b. – 440 p.
- Marx K.* Le Capital. Paris 1872–1875. Maurice Lachatre et Cie. MEGA II/7. Berlin: Dietz, 1989. – 704 p.

Marx K. Das Kapital. Drittes Buch. Die Gestaltungen des Gesamtprozesses. MEGA II/4.2. Berlin-Amsterdam: Dietz Verlag Internationales Institut für Sozialgeschichte, 1992. – 916 p.

Marx K. 1) Ad Feuerbach. MEGA IV/3. Berlin: Akademie Verlag, 1998. – 439 p.

Marx K. Vorrede (Entwurf). Deutsche Ideologie. MEGA I/5. Berlin: Walter de Gruyter, 2017. – 1909 p.

Marx K. Exzerpte aus Georg Ludwig von Maurer: Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der öffentlichen Gewalt. MEGA IV/18. Berlin: Walter de Gruyter, 2019a. – 1294 p.

Marx K. Exzerpte aus Georg Ludwig von Maurer: Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der öffentlichen Gewalt (Fortsetzung). MEGA IV/18. Berlin: Walter de Gruyter, 2019b. – 1294 p.

Marx K. Exzerpte aus Georg Ludwig von Maurer: Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der öffentlichen Gewalt (Fortsetzung). MEGA IV/18. Berlin: Walter de Gruyter, 2019c. – 1294 p.

Musto M. A reappraisal of Marx's Ethnological Notebooks // *Inter-Asia Cultural Studies*. 2023. № 24(1). Pp. 117-128.

Ninos G. The significance of the relation of the logical and the historical in Ilyenkov's approach to dialectics // *Studies in East European Thought*. 2024. № 76(3). Pp. 389-405.

Pradella L. Globalisation and the Critique of Political Economy. New York: Routledge, 2015. – 239 c.

Tairako T. A turning point in Marx's theory of pre-capitalist societies // *Hitotsubashi Journal of Social Studies*. 2016. № 47(1). Pp. 1-10.

Информация об авторе

Ганзел Игорь – Почетный доцент, Кафедра логики и методологии наук, философский факультет, Университет Коменского, Братислава, Словакия.

(E-mail: hanzel999@hotmail.com) (ORCID: 0000-0001-9378-7292)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Anderson K.B. The Late Marx's Revolutionary Roads. London: Verso, 2025. – 287 p.

Azeri S. (ed.). The Foundations of Marxism-II. *Marxism and Sciences*. 2023;2(1):V-194.

Azeri S. (ed.). Centennial of Evald Ilyenkov-I. *Marxism and Sciences*. 2024a;3(1):III-205.

Azeri S. (ed.). Centennial of Evald Ilyenkov-II. *Marxism and Sciences*. 2024b;3(2):I-174.

Bajema M. Throwing the Dice of History with Marx. Leiden: Brill, 2023. – 419 p.

Basso L. Agire in comune. Verona: Ombre Corte, 2012. – 254 p.

Černík V. Problém zákona v marxistickej metodológii vied. Bratislava: Vydavateľstvo Pravda, 1977. – 392 p.

Conversano E. Zur Kritik der Anthropologie. Marx-Engels Jahrbuch 2017/18. Berlin: Walter de Gruyter, 2018. – 287 p.

Conversano E. Marx, Hegel, and the Orient. *Philosophica (Lisboa)*. 2019;(54):61-80.

Conversano E. Vom Nutzen und Nachteil der historischen Analogie für die Praxis. In: Auf den Schultern von Karl Marx. Edited by Thomas Sablowski et al. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2021. – 556 p.

Engels F. Karl Marx, Zur Kritik der politischen Oeconomie. Das Volk, Nr. 16, 20. August 1859. MEGA II/2. Berlin: Dietz, 1980. – 507 p.

Feuerbach L. Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. In: Feuerbach L. Sämtliche Werke, Bd. 2. Stuttgart: Fromman Holzboog, 1960. – 412 p.

Hanzel I. Mistranslations of «Schein» and «Erscheinung». *Science and Society*. 2010;74(2):509-537.

Hanzel I. Marx's methods of theory construction. *International Critical Thought*. 2015;5(4):413-438.

Hanzel I., Černik V., Vicenik J. What is a category? *Metaphilosophy*. 1994;25(2-3):181-193.

Hegel G.W.F. Wissenschaft der Logik I. Werke 5. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986a. – 456 p.

Hegel G.W.F. Wissenschaft der Logik II. Werke 6. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986b. – 574 p.

Hegel G.W.F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Erster Teil. Werke 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986c. – 392 p.

Hegel G.W.F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Zweiter Teil. Werke 9. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986d. – 544 p.

Hegel G.W.F. Vorlesungen über die Wissenschaft der Logik I. Gesammelte Werke 23.1. Hamburg: Felix Meiner, 2013. – 435 p.

Iacono A.M. Postfazione. In: Marx K. Quaderni antropologici. Milan, Unicopli, 2009. – 314 p.

Ilyenkov E.V. Some questions of materialistic dialectics in K. Marx's work «Towards the Critique of Political Economy». (PhD. dissertation). M.: MGU, 1953. – 285 p.

Ilyenkov E.V. On the dialectics of the abstract and concrete in the scientific theoretic cognition. *The Questions of Philosophy*. 1955;(1):42-56.

Ilyenkov E.V. On the dialectics of the abstract and concrete in the scientific theoretic cognition. M.: Manuscript, 1956a. – 220 p.

Ilyenkov E.V. The logical and the historical. M.: Manuscript, 1956b. – 45 p.

Ilyenkov E.V. The Dialectics of the Abstract and Concrete. In: K. Marx. Capital. M.: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 1960a. – 285 p.

Ilyenkov E.V. The universal. The Philosophical Encyclopedia. Vol. 1. M.: Soviet encyclopedia, 1960b. – 504 p.

Ilyenkov E.V. The logic of the Capital. The Philosophical Encyclopedia. Vol. 2. M.: Soviet encyclopedia, 1962. – 575 p.

Ilyenkov E.V. The logical and the historical. The Philosophical Encyclopedia. Vol. 3. M.: Soviet encyclopedia, 1964a. – 584 p.

Ilyenkov E.V. The question of the identity of thinking and being in pre-Marxian philosophy. In: Dialectics - Theory of Knowledge: Historical and Philosophical Essays. Edited by B.M. Kedrov. M.: Nauka, 1964b. – 366 p.

Ilyenkov E.V. The dialectics of the abstract and concrete. In: The history of Marxist dialectics. From the emergence of Marxism to the Leninist stage. Edited by M.M. Rozenal'. M.: Mysl', 1971a. – 536 p.

Ilyenkov E.V. The logical and the historical. In: The history of Marxist dialectics. From the emergence of Marxism to the Leninist stage. Edited by M.M. Rozenal'. M.: Mysl'. 1971b. – 536 p.

Ilyenkov E.V. Collected Works. Vol. 1. M.: Canon-plus, 2019. – 464 c.

Ilyenkov E.V., Korovikov V.I. Passions over theses on the subject matter of philosophy (1954–1955). M.: Canon-plus, 2016. – 271 p.

Lektorskij V.A. Reflections on the fate of philosophy and its subject matter. In: Ilyenkov E.V., Korovikov V.I. Passions over theses on the subject matter of philosophy (1954–1955). M.: Canon-plus, 2016. – 271 p.

Lektorskij V.A. A classic of Russian philosophy. In: Ilyenkov E.V. Collected Works. Vol. 1. M.: Canon-plus, 2019. – 464 p.

Lindner K. Marx, Marxism and the Question of Eurocentrism. London: Palgrave MacMillan, 2022. – 191 p.

Marx K. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. M.: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1939–1941. – 1102 p.

Marx K. Ökonomische Manuskripte 1857/58. Teil 1. MEGA II/1.1. Berlin: Dietz, 1976. – 155 p.

Marx K. Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Theil. Berlin 1859: Franz Duncker. MEGA II/2. Berlin: Dietz, 1980a. – 289 p.

Marx K. Zur Kritik der politischen Ökonomie. Manuskript 1861–1863. Teil 5. MEGA II/3.5. Berlin: Dietz, 1980b. – 387 p.

Marx K. Ökonomische Manuskripte 1857/58. Teil 2. MEGA II/1.2. Berlin: Dietz, 1981. – 432 p.

Marx K. Das Kapital. Erster Band. Hamburg 1867: Otto Meissner. MEGA II/5. Berlin: Dietz, 1983. – 662 p.

Marx K. The British rule in India. New-York Daily Tribune, Nr 3804. 25. Juni 1853. MEGA 1/12. Berlin: Dietz, 1984a. – 644 p.

Marx K. The future results of British rule in India. New-York Daily Tribune, Nr 340. 8. August 1853. MEGA 1/12. Berlin, Dietz, 1984b. – 644 p.

Marx K. À la rédaction de l'«Отечественныя Записки». MEGA 1/25. Berlin, Dietz, 1985a. – 479 p.

Marx K. Premier projet de la lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch. MEGA 1/25. Berlin: Dietz, 1985b. – 479 p.

Marx K. Deuxième projet de la lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch. MEGA 1/25. Berlin: Dietz, 1985c. – 479 p.

Marx K. Troisième projet de la lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch. MEGA 1/25. Berlin: Dietz, 1985d. – 479 p.

Marx K. Das Kapital. Erster Band. Hamburg 1872: Otto Meissner. MEGA II/6. Berlin: Dietz, 1987. – 734 p.

Marx K. Das Kapital. Erstes Buch. Der Produktionsprozeß des Kapitals. MEGA II/4.1. Berlin: Dietz, 1988a. – 440 p.

Marx, K. Das Kapital. Zweites Buch. Der Circulationsprozeß des Kapitals. MEGA II/4.1. Berlin: Dietz, 1988b. – 440 p.

Marx K. Le Capital. Paris 1872–1875. Maurice Lachatre et Cie. MEGA II/7. Berlin: Dietz, 1989. – 704 p.

Marx K. Das Kapital. Drittes Buch. Die Gestaltungen des Gesamtprozesses. MEGA II/4.2. Berlin-Amsterdam: Dietz Verlag Internationales Institut für Sozialgeschichte, 1992. – 916 p.

Marx K. 1) Ad Feuerbach. MEGA IV/3. Berlin: Akademie Verlag, 1998. – 439 p.

Marx K. Vorrede (Entwurf). Deutsche Ideologie. MEGA I/5. Berlin: Walter de Gruyter, 2017. – 1909 p.

Marx K. Exzerpte aus Georg Ludwig von Maurer: Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der öffentlichen Gewalt. MEGA IV/18. Berlin: Walter de Gruyter, 2019a. – 1294 p.

Marx K. Exzerpte aus Georg Ludwig von Maurer: Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der öffentlichen Gewalt (Fortsetzung). MEGA IV/18. Berlin: Walter de Gruyter, 2019b. – 1294 p.

Marx K. Exzerpte aus Georg Ludwig von Maurer: Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der öffentlichen Gewalt (Fortsetzung). MEGA IV/18. Berlin: Walter de Gruyter, 2019c. – 1294 p.

Musto M. A reappraisal of Marx's Ethnological Notebooks. *Inter-Asia Cultural Studies*. 2023;24(1):117-128.

Ninos G. The significance of the relation of the logical and the historical in Ilyenkov's approach to dialectics. *Studies in East European Thought*. 2024;76(3):389-405.

Oittinen V. Ilyenkov's Dialectical Variations, or Why Not Kant Instead of Hegel? *Logos*. 2009;69(1):81-93.

Pradella L. Globalisation and the Critique of Political Economy. New York: Routledge, 2015. – 239 p.

Raskin I. Passions over the subject matter. In: Ilyenkov E.V., Korovikov V.I. Passions over theses on the subject matter of philosophy (1954-1955). M.: Canon-plus, 2016. – 271 p.

Raskin I. «Times do not chose». In: Ilyenkov E.V. From the abstract to the concrete. M.: Canon-plus, 2017. – 384 c.

Tairako T. A turning point in Marx's theory of pre-capitalist societies. *Hitotsubashi Journal of Social Studies*. 2016;47(1):1-10.

Zinoviev A.A. Ascent from the abstract to the concrete (on the material of Marx's Capital). Voshozhdenie ot abstraktnogo k konkretnomu (na materiale «Kapitala» K. Marksa). Abstract of the PhD-thesis in philosophy. M.: MGU, 1954. – 12 p.

Information about the author

Igor Hanzel – Emeritus Associate Professor, Department of Logic and the Methodology of Sciences, Philosophical Faculty, Comenius University, Bratislava, Slovakia.

(E-mail: hanzel999@hotmail.com) (ORCID: 0000-0001-9378-7292)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 01.11.2025; одобрена после рецензирования: 28.01.2026; принята к публикации: 09.02.2026.